

Titel: Lotsenprozess-Interaktionsanalyse: Anwendung einer neuen prozessevaluatorischen Methode im Rahmen des Projektes LEX LOTSEN OWL

Autor:innen: Elmar Stegmeier¹, Helena Klampfleitner¹, Felix Freigang², Sonja Gscheidle², Matthias Arnold², Johannes Miethe³, Rebecca Pries³, Marie Schluttig⁴, Clarissa Kurscheid⁴, Jan Hendrik Schneck⁵, Uwe Borchers⁵, Georg Galle³, Michael Brinkmeier³

¹Social Impactor GbR, Aschau im Chiemgau, Deutschland, ²inav - privates Institut für angewandte Versorgungsforschung GmbH, Berlin, Deutschland, ³Stiftung Deutsche Schlaganfall-Hilfe, Gütersloh, Deutschland, ⁴figus GmbH - Privates Forschungsinstitut für Gesundheits- und Systemgestaltung, Köln, Deutschland, ⁵ZIG - Zentrum für Innovation in der Gesundheitswirtschaft OWL, Bielefeld, Deutschland

Hintergrund: Im Projekt LEX LOTSEN OWL werden in regionalen Einheiten in Ostwestfalen-Lippe auf Kreis- und Stadtebenen Strukturen und Prozesse von neu implementierten Lotsenbüros in unterschiedlichen Trägerkonstellationen erprobt. Die Lotsenbüros übernehmen die regionale Koordination von Patientenlots:innen sowie die regionale Netzwerkarbeit. Aus dem komplexen Geflecht beteiligter Akteure und Organisationen ergeben sich spezifische, regionale Governance-Ausprägungen mit dahinterliegenden Prozessen.

Zielsetzung: Um verschiedene in Interaktion stehende Leistungserbringungsprozesse innerhalb einer regionalen Governance prozessevaluatorisch bewerten zu können, wurde die Methodik der Lotsenprozess-Interaktionsanalyse (LPIA) entwickelt.

Methode: Die Lotsenprozess-Interaktionsanalyse betrachtet als Grundprozesse die Bereitstellungsaufgaben und -prozesse (Input), sowie die Aufgaben und Prozesse im Rahmen der Leistungserbringungen (Funktionalitäten). Über das Kongruenzprinzip von Aufgabe – Kompetenz (Befugnis) – Verantwortung bezüglich eines Ergebnisses können Zusammenhänge auf den Ebenen der Einzelprozesse, der Prozesse innerhalb der Trägerorganisationen, der in Interaktion stehenden Prozesse unterschiedlicher Trägerorganisationen und externe Einflussfaktoren erkannt und analysiert werden [1] [2]. Erhebungen erfolgen durch Dokumentenanalysen, Interviews bei den Mitarbeiter:innen, der Trägerorganisationen und deren inhaltlich und disziplinarischen Vorgesetzten, Begehungen im Sinne von begleitenden Beobachtungen [3] und Zeitschätzungen entsprechend Time Motion Studies [4].

Diskussion: Im Rahmen der ersten LPIA-Erhebung sechs Monate nach Beginn der ersten Projektiteration konnte die Aufbauphase von Lotsenbüros prozessevaluatorisch betrachtet und Herausforderungen, Erwartungshaltungen und Mehrwerthypothesen analysiert werden. Zu erörtern wären die Stärken und Schwächen für die Erhebung von Erfolgs- und Gelingungsfaktoren, sowie die Schnittstellen zu Infrastrukturanalysen.

Implikation für Forschung:

Interaktionsanalysen bieten die Möglichkeit, unterschiedliche Aufgaben, Prozesse und Einflussfaktoren in einer regionalen Governance entlang von Wirklogiken und Kongruenzprinzipien bewertbar zu machen. Dies gilt sowohl für Aufbau- bzw. Implementierungsphasen von neuen Strukturen oder Interventionen als auch begleitend für Umsetzungsphasen von Strukturen und Leistungserbringungen. Diese Methodik kann damit Grundlagen für ein governance-building und die Analyse der Effektivität und Effizienz von regionalen Governance Systemen und die darin enthaltenen vernetzenden, koordinierenden und kooperativen Funktionen schaffen. Die gewonnenen Ergebnisse können unter anderem zur Qualitätssicherung von Netzwerken und Organisationen in der Versorgung und auch für die gesundheits- und sozialpolitische Regionalplanung verwendet werden.

Quellenangaben

- [1] Pollermann, K., Regional Governance: Begriffe, Wirkungszusammenhänge und Evaluationsansätze, Thünen Report. 2021, Johann Heinrich von Thünen-Institut: Braunschweig.
- [2] Kauffeld, S., Paulsen, H., Kompetenzmanagement in Unternehmen, Verlag w. Kohlhammer, 2018.
- [3] Sangaramoorthy, T., Kroeger, K., Rapid Ethnographic Assessments, Routledge – Taylor & Francis Group, 2020
- [4] Lopetegui, M., et al., Time motion studies in healthcare: what are we talking about? J Biomed Inform, 2014. 49: p. 292-9.